

ӘОЖ 349.22

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК КОДЕКСІН РЕФОРМАЛАУ:
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАРҒА СӘЙКЕСТЕНДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ**

ТҰРЛЫХАНҚЫЗЫ ҚҰРАЛАЙ

Абай атындағы ҚазҰПУ,
PhD докторы, «Құқықтану» кафедрасы аға оқытушысы
Алматы қ., Қазақстан

КЕНЖЕБЕКОВ ДАРЫН ТҰРЛЫХАНҰЛЫ

4-курс студенті «Бизнес және құқық» Жоғары мектебі Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу
Университеті

Ғылыми жетекші: **Қ. ТҰРЛЫХАНҚЫЗЫ**

Алматы қ., Қазақстан

КОШКИМБАЕВА ЖАНАР СЫИХЫНБАЕВНА

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы
Жамбыл облысы, «Жаратылыстану-
математикалық бағыттағы» кафедрасының
аға оқытушысы, Тараз қ., Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасындағы халықаралық құқықтық нормалардың алатын орнын ғылыми негізде талдауға бағытталған. Атап айтқанда, еңбек қатынастарын реттеудегі халықаралық еңбек стандарттарының, әсіресе Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) конвенциялары мен ұсынымдарының ұлттық құқықтық жүйеге ықпалы, олардың ішкі заңнамаға ену механизмі мен іске асырылу деңгейі қарастырылады. Еңбек құқығы саласындағы халықаралық нормалардың трансформациясы мен имплементациясы процесстері, оларды қолдану тәжірибесі, сот тәжірибесі арқылы жүзеге асу тетіктері жан-жақты сараланады. Сондай-ақ Қазақстанның еңбек заңнамасының халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз ету жолындағы нормативтік және институционалдық мәселелері сипатталады.

Түйінді сөздер: еңбек, еңбек заңнамасы, еңбекті қорғау жүйесі, стратегия, еңбек стандарттары, жұмыскер, жұмыс беруші.

Қазіргі жаһандану жағдайында ұлттық еңбек заңнамасын халықаралық стандарттарға сәйкестендіру – мемлекеттердің әлеуметтік және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етудің маңызды алғышарттарының бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы да осы үрдістен шет қалмай, еңбек қатынастарын реттеуде халықаралық еңбек нормаларын ескере отырып дамуда. Қазақстандағы еңбек заңнамасын халықаралық стандарттарға сәйкестендірудің негізгі мәселелерін, кедергілерін және оларды шешу жолдарын талдау. Қазақстан Республикасының еңбек құқығы жүйесін жетілдіру және еңбек қатынастарын реттеудің тиімділігін арттыру мақсатында Еңбек кодексін реформалау үдерісі ерекше маңызға ие. Бұл реформалар халықаралық еңбек стандарттарын имплементациялау мен ұлттық заңнаманы жаһандық талаптарға сәйкестендіру қажеттілігімен тығыз байланысты. Ең алдымен, еңбек саласындағы құқықтық реттеу әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етумен қатар, елдің инвестициялық тартымдылығына да тікелей әсер етеді [1].

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы халықаралық құқық нормалары мен қағидаттарына сәйкес келуі тиіс, себебі бұл елдің жаһандық құқықтық кеңістікке кірігуінің, азаматтардың еңбек құқықтарын қорғаудың және әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етудің

алғышарты болып табылады. Бұл контексте халықаралық еңбек стандарттарының, әсіресе Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ) қабылдаған конвенциялар мен ұсынымдардың маңызы зор.

ХЕҰ-ның негізгі функцияларының бірі – еңбек саласындағы әділдік пен теңдікті қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық еңбек стандарттарын әзірлеу. Аталған стандарттар, ең алдымен, жұмысшы мен жұмыс беруші арасындағы еңбек қатынастарында адам құқықтарының сақталуын қамтамасыз етуге бағытталады. Бұл стандарттарда еңбек құқығының өзегі саналатын мәселелер – мәжбүрлі еңбекке тыйым салу, бала еңбегін шектеу, кемсітушілікке жол бермеу, кәсіподақ бостандығы және ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығы қарастырылған.

Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, еңбек заңнамасының тұрақты жаңартылып отыруы – жаһандану жағдайында еңбек нарығының серпінді дамуына жауап берудің басты жолы. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 2015 жылы қабылданған нұсқасы еңбек қатынастарын икемді реттеу мен жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы құқықтық теңгерімді қамтамасыз етуге бағытталды [2]. Дегенмен, осы кодекстің кейбір нормалары халықаралық еңбек стандарттарымен толық үйлесім таппай отыр. Атап айтқанда, жұмыс уақыты мен демалыс уақытына қатысты нормалар, бейресми сектордағы жұмысшылардың құқықтық қорғалуы және әлеуметтік диалог институттарының жеткілікті дәрежеде дамымауы өзекті мәселелер қатарында тұр.

Қазақстан Республикасы 1993 жылдан бастап Халықаралық еңбек ұйымының мүшесі ретінде бірқатар маңызды конвенцияларды ратификациялаған. Олардың қатарында келесілерді атап өтуге болады: №29 "Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек туралы" конвенция; №87 "Кәсіподақ еркіндігі және кәсіподақтарға бірігу құқығын қорғау туралы" конвенция; №98 "Ұжымдық келіссөздер құқығы туралы" конвенция; №100 "Ерлер мен әйелдер үшін тең еңбекке тең сыйақы туралы" конвенция; №111 "Жұмыстағы кемсітушілік туралы" конвенция; №138 және №182 балалар еңбегін жоюға бағытталған конвенциялар [3].

Аталған халықаралық нормалар Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне енгізілген. Мәселен, Кодексте жұмыскерлердің жынысына, ұлтына, діни сеніміне немесе әлеуметтік мәртебесіне қарай кемсітушілікке жол берілмейтіні нақты жазылған (ҚР ЕК, 6-бап). Сонымен қатар, жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарына сай жұмыс жағдайларын қамтамасыз етуге міндетті (ҚР ЕК, 180-184-баптар) [2].

Сонымен қатар, кәсіподақ қызметін ұйымдастыру, ұжымдық келісім-шарттар жасау, еңбек дауларын бейбіт жолмен шешу механизмдері де халықаралық құқық талаптарына сәйкес етіп заңмен бекітілген. Бұл Қазақстанның халықаралық қауымдастық алдындағы әлеуметтік міндеттемелерін орындауға деген ұмтылысын білдіреді.

Алайда, халықаралық нормаларды ұлттық заңнамаға енгізу тек формальды сәйкестендірумен шектелмеуі тиіс. Бұл нормалардың практикалық қолданылуы, құқықтық тетіктермен қамтамасыз етілуі және институционалдық деңгейде жүзеге асырылуы аса маңызды. Осы орайда, Қазақстанда кейбір халықаралық нормалардың толыққанды іске асырылмауы, мысалы, кәсіподақтардың еркін қызмет етуіне кедергілер немесе бейресми еңбек қатынастарының жоғары үлесі, еңбек заңнамасындағы нормалардың тиімділігін төмендетуі мүмкін.

Жалпы алғанда, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында халықаралық еңбек стандарттары белгілі бір деңгейде ескерілген және заңнама жүйесіне енгізілген. Дегенмен, олардың мазмұндық тереңдігін ашу, тиімді қолдану тетіктерін жетілдіру және құқық қолдану тәжірибесін халықаралық стандарттарға жақындату қажеттігі сақталып отыр. Бұл – еңбек құқықтарын қорғаудың сапасын арттыруға және әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етуге бағытталған маңызды қадамдардың бірі [4].

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы халықаралық құқық нормалары мен қағидаттарына сәйкес келуі тиіс, себебі бұл елдің жаһандық құқықтық кеңістікке кірігуінің, азаматтардың еңбек құқықтарын қорғаудың және әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етудің

алғышарты болып табылады. Бұл контексте халықаралық еңбек стандарттарының, әсіресе Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ) қабылдаған конвенциялар мен ұсынымдардың маңызы зор.

ХЕҰ-ның негізгі функцияларының бірі – еңбек саласындағы әділдік пен теңдікті қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық еңбек стандарттарын әзірлеу. Аталған стандарттар жұмысшы мен жұмыс беруші арасындағы еңбек қатынастарында адам құқықтарының сақталуын қамтамасыз етуге бағытталады. Бұл стандарттарда еңбек құқығының өзегі саналатын мәселелер – мәжбүрлі еңбекке тыйым салу, бала еңбегін шектеу, кемсітушілікке жол бермеу, кәсіподақ бостандығы және ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығы қарастырылған.

Қазақстан Республикасы 1993 жылдан бастап Халықаралық еңбек ұйымының мүшесі ретінде бірқатар маңызды конвенцияларды ратификациялаған. 2024 жылғы мәліметтерге сәйкес, Қазақстан ХЕҰ-ның 29 конвенциясын ратификациялаған, оның ішінде 8 негізгі конвенцияның барлығын қабылдаған. Бұл халықаралық міндеттемелерді орындауда маңызды қадам болып табылады [3].

Аталған халықаралық нормалар Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көрініс тапқан. Мәселен:

- Еңбек кодексінің 6-бабында кемсітушілікке тыйым салу;
- 180–184-баптарында еңбекті қорғау және қауіпсіздік;
- 154-бапта кәсіподақтардың қызметін шектеуге болмайтыны көрсетілген;
- 159-бапта ұжымдық келіссөздер жүргізу тәртібі;
- 203-бапта еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік бақылау қарастырылған [2].

Сонымен қатар, 2022 жылы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, елімізде ресми тіркелген 16 мыңнан астам ұжымдық шарт әрекет етуде. Бұл көрсеткіш жұмысшылардың құқықтарын ұжымдық қорғау құралдарының даму деңгейін көрсетеді. Алайда, бұл шарттар барлық жұмыс орындарын қамтымайды – бейресми секторда жұмыс істейтіндердің үлесі 20%-дан асады, бұл халықаралық стандарттарға толық сәйкестікке кедергі келтіреді. Сонымен қатар, еңбек инспекциясының құқықтық тетіктері мен кадрлық әлеуеті де халықаралық талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін, бұл бақылау және құқықтық қорғау механизмдерінің тиімділігін төмендетеді [5].

Сот тәжірибесі халықаралық нормалардың тиімді жүзеге асырылу деңгейін көрсететін маңызды индикатор болып табылады. Мысалы, Жоғарғы соттың 2023 жылғы шолуына сәйкес, еңбек даулары бойынша түскен талаптардың негізгі бөлігі еңбек шартын бұзу заңдылығы, жалақыны уақытылы төлемеу және жұмыстан заңсыз босату мәселелеріне қатысты болған. Аталған дауларда соттар көбіне ХЕҰ Конвенцияларының нормаларын сілтеме ретінде пайдаланады, алайда нақты механизмдердің жетілмегендігі кейбір шешімдердің орындалуын қиындатады. Бұдан бөлек, еңбек дауларын шешу бойынша медиация мен арбитраж секілді балама тетіктердің дамуы да халықаралық тәжірибемен үйлесуі тиіс [6].

Қазақстан еңбек заңнамасының халықаралық нормаларға сәйкестігі тұрғысынан Орталық Азия елдерімен салыстырғанда алдыңғы қатарда. Алайда Балтық елдері (мысалы, Литва, Эстония) немесе Шығыс Еуропа мемлекеттері (мысалы, Польша) сияқты ЕО-ға мүше елдермен салыстырғанда еңбек құқықтарын қорғау жүйесі бойынша Қазақстанның көрсеткіштері төменірек. Бұл елдерде халықаралық нормалар ұлттық заңнамамен ғана емес, тәуелсіз кәсіподақтар мен тиімді әлеуметтік әріптестік институттары арқылы терең енгізілген. Осы орайда, әлеуметтік әріптестік мәдениетін дамыту, әлеуметтік диалог құрылымдарын институционалдандыру Қазақстан үшін басым бағыттардың бірі болуы тиіс [5].

Қазақстанның еңбек заңнамасында халықаралық нормалардың елеулі орны бар, алайда олардың мазмұнын толыққанды іске асыру үшін нақты құқықтық және институционалдық тетіктерді жетілдіру қажет. Әсіресе бейресми секторда еңбек ететін азаматтардың құқықтарын қорғау, кәсіподақтардың еркін қызметін қамтамасыз ету және еңбек инспекциясының тиімділігін арттыру арқылы елдегі еңбек құқықтарының халықаралық деңгейге сәйкестігін қамтамасыз етуге болады. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін реформалау –

халықаралық стандарттарға сәйкестікті арттырумен қатар, ел ішіндегі еңбек қатынастарын тұрақтандырудың және әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етудің маңызды тетігі. Реформа шеңберінде халықаралық тәжірибеге негізделген, құқықтық, институционалдық және цифрлық аспектілерді қамтитын кешенді шаралар қабылдануы тиіс. Бұл Қазақстанның халықаралық еңбек қауымдастығындағы беделін арттырып, ішкі еңбек нарығының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге ықпал етеді.

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын халықаралық еңбек стандарттарына сәйкестендіру – елдегі әлеуметтік әділеттілік пен еңбек құқықтарының сақталуын қамтамасыз етумен қатар, жаһандық құқықтық кеңістікке интеграцияланудың маңызды алғышарттарының бірі болып табылады. Жүргізілген талдау көрсеткендей, Қазақстан халықаралық еңбек нормаларын, әсіресе Халықаралық еңбек ұйымының негізгі конвенцияларын ратификациялап, ұлттық заңнамаға енгізу бағытында елеулі қадамдар жасаған. Алайда бұл бағыттағы жұмыстар формальды сәйкестікпен шектелмей, нормалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ететін құқықтық, институционалдық және практикалық тетіктермен толықтырылуы тиіс.

Ең алдымен, бейресми секторда жұмыс істейтіндердің құқықтық қорғалуы, кәсіподақтардың тәуелсіз қызметіне кепілдік беру, еңбек инспекциясының әлеуетін арттыру және ұжымдық келіссөздер тетіктерін жетілдіру қажет. Сонымен қатар, еңбек дауларын шешудің баламалы жолдарын (медиация, арбитраж) дамыту және халықаралық стандарттарға сай еңбек мәдениетін қалыптастыру да өзекті міндеттердің қатарында.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін реформалау үдерісі халықаралық тәжірибелер мен стандарттар негізінде жүзеге асырылуға тиіс. Бұл реформалар еңбек құқықтарының сапасын арттырып қана қоймай, әлеуметтік әріптестікті нығайту, экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету және инвестициялық тартымдылықты күшейтуге де септігін тигізеді. Осылайша, халықаралық еңбек стандарттарының толыққанды имплементациясы Қазақстандағы еңбек қатынастарын адам құқығына негізделген, тұрақты және әділетті құқықтық жүйеге айналдырудың негізгі шарты болып табылады.

Алғыс айту: Мақала Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитетінің АР25793729 Реформалау және жаңғырту: Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін дамыту стратегиялары

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстанның Премьер-министрі мен Үкіметі ресми ақпараттық ресурсы // <https://primeminister.kz/news/reviews/zhartyzhyldyk-korytyndysy-enbek-narygyn-damytu-aleumettik-kamsyzdandyru-zhane-enbek-kukygun-korgau-28892> (Жүгінген күн 05.04.2025)
2. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі 23 қараша 2015. // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000414> (Жүгінген күн 06.04.2025)
3. Халықаралық еңбек ұйымының ресми сайты // <https://www.ilo.org/> (Жүгінген күн 06.04.2025)
4. Кемелбаева Г.Ж. Еңбек құқығы: Оқу құралы. – Алматы: Жеті жарғы, 2021.
5. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми статистикалық деректері. – 2022. // <https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek?lang=kk> (Жүгінген күн 06.04.2025)
6. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік қаулыларына азаматтық және азаматтық процестік заңнама бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2023 жылғы 7 желтоқсандағы № 4 Нормативтік қаулысы // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P230000004S> (Жүгінген күн 06.04.2025)